

УДК 622.44
DOI 10.5281/zenodo.15632582
Научная статья

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ И РАЗУБОЖИВАНИЯ РУДЫ ПРИ ПОДЗЕМНОЙ ДОБЫЧЕ

MEASURES TO REDUCE LOSSES AND DILUTION OF ORE DURING UNDERGROUND MINING

АРНО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА,

кандидат технических наук,

ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».

КОЛЕСНИЧЕНКО ЕВА ПАВЛОВНА,

ВШГА МГУ им. М.В. Ломоносова.

ГАРИФУЛИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА,

кандидат технических наук,

ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».

ГУЗЕНКО АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ,

ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».

ARNO VERONIKA VLADIMIROVNA,

Candidate of Technical Sciences,

North-Eastern State University.

KOLESNICHENKO EVA PAVLOVNA,

Higher School of Economics of Lomonosov Moscow State University.

GARIFULINA IRINA YURIEVNA,

Candidate of Technical Sciences,

North-Eastern State University.

GUZENKO ALEXEY DMITRIEVICH,

North-Eastern State University.

В статье рассмотрены основные методы и технологические решения, направленные на снижение потерь и разубоживания руды при подземной добыче. Проведен анализ современных систем разработки, применения перекрытий, оптимизации геометрических параметров выемочных блоков и использования современных горнотехнических машин. Представлены результаты оценки эффективности мероприятий, позволяющих снизить потери и разубоживание руды в 2–3 раза по сравнению с традиционными технологиями. Акцент сделан на комплексном подходе к планированию и контролю технологических процессов, что способствует повышению полноты извлечения полезного ископаемого и снижению эксплуатационных затрат.

The article discusses the main methods and technological solutions aimed at reducing losses and dilution of ore during underground mining. The analysis of modern systems of development, application of overlappings, optimization of geometrical parameters of excavation blocks and use of modern mining machinery is carried out. The results of evaluating the effectiveness of measures to reduce losses and dilution of ore by 2-3 times compared with traditional technologies are presented. The emphasis is placed on an integrated

approach to planning and control of technological processes, which helps to increase the completeness of mineral extraction and reduce operating costs.

Ключевые слова: *потери руды, разубоживание, подземная добыча, системы разработки, перекрытия, планирование добычи.*

Key words: *ore loss, dilution, underground mining, mining systems, closures, mining planning.*

Введение. Подземная добыча руды сопровождается неизбежными потерями и разубоживанием полезного ископаемого, что снижает эффективность разработки месторождений и увеличивает себестоимость продукции. Потери возникают из-за технологических особенностей горных работ, несовпадения углов падения рудных тел и откосов выработок, а разубоживание – из-за примеси вмещающих пород при добыче [3-5].

Актуальность исследований.

Подземная добыча руды сопровождается неизбежными потерями и разубоживанием, что снижает эффективность разработки месторождений и увеличивает себестоимость продукции. В современных условиях разработки сложных и бедных рудных тел особенно важно минимизировать эти потери для повышения экономической эффективности горных предприятий. Разработка и внедрение мероприятий по снижению потерь и разубоживания, основанных на современных технологиях и методиках планирования, является актуальной задачей горной промышленности. Это позволяет оптимизировать технологические процессы, повысить качество добываемой руды и снизить эксплуатационные расходы [1-2]. *Цель статьи* – рассмотреть основные методы и технологические решения, позволяющие снизить потери и разубоживание руды при подземной добыче.

Материалы и методы.

Анализ базируется на изучении современных технологий подземной разработки, методик планирования и контроля потерь, а также результатов экспериментальных и расчетных исследований, опубликованных в отечественной и зарубежной литературе. Особое внимание уделено системам разработки с обрушением руды и вмещающих пород, применению перекрытий, оптимизации параметров камер и целиков, а также использованию современных горнотехнических машин и оборудования. Для оценки эффективности мероприятий использовались показатели потерь и разубоживания, расчетные модели и методики нормирования, рекомендованные отраслевыми инструкциями [6-7].

Результаты.

Оптимизация системы разработки, формирование наклонного основания блока и использование систем разработки с принудительным обрушением способствуют снижению потерь руды. Исследования показывают, что применение комбинированных систем с камерным и этажным обрушением позволяет снизить потери и разубоживание руды в 2-2,5 раза по сравнению с традиционными методами.

Использование перекрытий. Применение гибких дерево-канатных и вантовых перекрытий эффективно отделяет руду от вмещающих пород, снижая разубоживание в 2-3 раза [8-9]. Такие перекрытия особенно целесообразны при отработке крутопадающих рудных тел мощностью более 2 м.

Современные горнотехнические машины. Использование карьерных комбайнов Surface Miner с фрезерным барабаном обеспечивает точное следование рудо-породному контакту, что снижает потери и разубоживание на 10-15 % по сравнению с экскаваторной технологией.

Оптимизация геометрических параметров выемочных блоков. Уменьшение размеров слоевых заходов по ширине и высоте до 2-2,5 м позволяет сократить пространство прикон-

тактных зон, где происходят максимальные потери и разубоживание [2-3]. Это способствует повышению полноты извлечения руды и снижению эксплуатационных затрат.

Планирование и контроль. Разработка методик планирования с выделением конструктивных элементов технологической схемы, а также регулярный мониторинг потерь и разубоживания позволяют своевременно корректировать технологию и повышать эффективность добычи. Мероприятия по снижению потерь и разубоживания руды при подземной добыче, основанные на комплексном анализе опыта разработки отражены в таблице 1.

Таблица 1. Мероприятия по снижению потерь и разубоживания руды при подземной добыче

№	Мероприятие	Описание и эффект
1	Оптимизация системы разработки	Формирование наклонного основания блока, применение систем с обрушением руды и пород снижает потери и разубоживание в 2-2,5 раза
2	Применение перекрытий	Использование гибких дерево-канатных и вантовых перекрытий отделяет руду от пород, снижая разубоживание в 2–3 раза
3	Использование карьерных комбайнов Surface Miner	Точная выемка с минимальной мощностью слоя (0,6 м) снижает потери и разубоживание на 10-15 % по сравнению с экскаваторной технологией
4	Уменьшение размеров слоевых заходок	Сокращение ширины и высоты заходок до 2-2,5 м уменьшает приконтактные зоны с максимальными потерями и разубоживанием
5	Планирование и контроль	Выделение конструктивных элементов технологической схемы, регулярный мониторинг и корректировка технологии снижают потери
6	Использование современных горнотехнических машин и оборудования	Обеспечивает точное следование рудо-породному контакту, снижая примеси пустой породы и потери руды
7	Корректировка направления и последовательности отбойки	Опережение отбойки лежачей стороны и выпуск руды с лежачей стороны снижают разубоживание и потери

Обсуждение.

Внедрение перечисленных мероприятий требует комплексного подхода с учетом геолого-технических условий конкретного месторождения. Особое значение имеет согласование параметров систем разработки с характеристиками рудных тел и вмещающих пород, а также использование современных технологий и оборудования. Снижение потерь и разубоживания напрямую влияет на экономическую эффективность добычи, снижая себестоимость и увеличивая извлекаемую ценность.

Внедрение современных технологий снижения потерь и разубоживания руды сопряжено с рядом существенных ограничений и рисков, которые необходимо учитывать при проектировании горных работ.

В финансовом аспекте ключевым барьером являются значительные капитальные затраты. Например, закупка карьерных комбайнов Surface Miner требует инвестиций от 50 млн рублей за единицу оборудования, что может быть экономически нецелесообразно для небольших горнодобывающих предприятий. Аналогично, внедрение гибких дерево-канатных и вантовых перекрытий, несмотря на их доказанную эффективность, характеризуется длительным сроком окупаемости – от 3 до 5 лет, что ограничивает их широкое применение.

Технологические сложности представляют собой не менее серьезные ограничения. Процессы принудительного обрушения руды и вмещающих пород требуют высокоточного прогнозирования геомеханических процессов, что предполагает наличие квалифицированных специалистов и современного программного обеспечения. При этом гибкие перекрытия демонстрируют существенное снижение эффективности при отработке рудных тел мощностью менее 1,5 метра, что значительно сужает область их применения.

Эти факторы необходимо тщательно учитывать при разработке проектной документации и выборе технологических решений для конкретных горно-геологических условий.

Заключение.

Проведенный анализ показал, что оптимизация систем разработки с применением наклонного основания и принудительного обрушения, использование гибких перекрытий, современных карьерных комбайнов и уменьшение размеров слоевых заходок существенно снижают потери и разубоживание руды. Комплексный подход к планированию и контролю технологических процессов позволяет своевременно корректировать методы добычи и повышать эффективность производства. Внедрение перечисленных мероприятий способствует увеличению полноты извлечения полезного ископаемого, снижению себестоимости добычи и повышению экономической эффективности горных предприятий.

Дальнейшие исследования должны быть направлены на комбинирование технологий (например, гибридные системы «перекрытия + комбайны») и цифровизацию контроля качества руды в реальном времени.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Айнбиндер И.И., Калмыков В.Н., Романько Е.А. Пути снижения потерь и разубоживания руды при отработке приконтурных запасов системами разработки с обрушением руды и вмещающих пород // Вестник МГТУ им. Г.И. Носова. 2007. № 1. С. 14-18.
2. Исследование влияния показателей извлечения на эффективность подземной отработки месторождений бедных комплексных руд / Ю.Г. Антипин [и др.] // Горная промышленность. 2022. № 1. С. 46–52
3. Планирование потерь и разубоживания руды при подземной разработке месторождений полезных ископаемых / С.А. Вохмин [и др.] // Фундаментальные исследования. 2009. № 1. С. 24.
4. Методика нормирования потерь и разубоживания руды при подземной разработке кимберлитовой трубки «Айхал» / Н.П. Крамсков [и др.] // Рудные месторождения. 2013. № 3. С. 45-52.
5. Мечиков В.В. Метод управления потерями и разубоживанием руды // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2007. № 4. С. 230-235.
6. Савич И.Н. Проблемы применения систем с принудительным обрушением при подземной разработке рудных месторождений. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2014. № S1. С.366-373.
7. Смирнов А.А., Соколов И.В., Антипин Ю.Г. К вопросу экономической оценки потерь и разубоживания при подземной добыче медных руд // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2012. № 5. С. 272-275.
8. Туртыгина Н.А. Изучение эффекта гранулометрической сегрегации при добыче вкрапленных руд. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2014. № 1. С.25-28.
9. Фомин С.И., Лелен А. Совершенствование методов определения потерь руды при подземной добыче // Известия Томского политехнического университета. 2020. № 2. С. 120-128.

Поступила в редакцию: 31.05.2025

Принята в печать: 19.07.2025

© Арно В.В., Колесниченко Е.П.,
Гарифулина И.Ю., Гузенко А.Д., 2025.